

भाषा संरचना और अनुवाद

डॉ. दिलीप गिन्हे

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,

नवगण कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, परळी वैजनाथ, जि.बीड महाराष्ट्र

Corresponding Author – डॉ. दिलीप गिन्हे

DOI - 10.5281/zenodo.18480155

प्रस्तावना:

अनुवाद तब होता है जब एक भाषा (स्रोत भाषा) की बात को दूसरी भाषा (लक्ष्य भाषा) में उसी भाव और अर्थ के साथ प्रस्तुत किया जाए। हर भाषा की अपनी अलग व्याकरण व्यवस्था और शब्दों का अपना अर्थ-ढाँचा होता है। इसलिए अनुवाद केवल शब्दों को बदलना नहीं होता, बल्कि उनके अर्थ को सही रूप में पहुँचाना होता है। अनुवादक का काम यह होता है कि वह मूल रचना, मूल लेखक और पाठक-तीनों को ध्यान में रखते हुए दोनों भाषाओं के बीच सही तालमेल बैठाए। इसके लिए उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की अर्थ-संरचना, शब्दों के सूक्ष्म अर्थ, और अर्थों के बीच की दूरी को अच्छी तरह समझना पड़ता है। कई बार संदर्भ, परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तब अनुवादक को अपने विवेक से सही अर्थ चुनना होता है। अनुवाद करते समय अनुवादक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे-एक जैसी ध्वनि वाले लेकिन अलग अर्थ रखने वाले शब्दों का सही अनुवाद करना, कहीं शब्द का लिप्यंतरण करना, विदेशी या आगत शब्दों के अर्थ तय करना, एक शब्द के दो अर्थ (द्विअर्थी), कई अर्थ (अनेकार्थी) या समान अर्थ वाले शब्दों में सही शब्द चुनना। इसके अलावा लिंग, वचन, काल, स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का सही प्रयोग भी अनुवाद में कठिन हो जाता है। शब्दों के

बलाघात, उच्चारण और भाव पर भी ध्यान देना पड़ता है। सामाजिक प्रयोग से जुड़े वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और शब्द-शक्ति से जुड़े कथन अनुवाद में सबसे अधिक कठिन होते हैं।

भाषा-विज्ञान बताता है कि हर भाषा की अर्थ-संरचना थोड़ी-बहुत अलग होती है। इसका कारण अलग-अलग समाज, संस्कृति और अनुभव होते हैं। कभी-कभी एक ही भाषा में भी एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। ऐसे में अनुवाद का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अनुवाद एक गहन और जिम्मेदारी भरा कार्य है, जिसमें भाषा की समझ, सांस्कृतिक ज्ञान और सही अर्थ चयन की क्षमता बहुत जरूरी होती है। अनुवादक के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वह दोनों भाषाओं को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को अच्छी तरह समझे। उसे न केवल अपनी भाषा की, बल्कि जिस भाषा में अनुवाद कर रहा है, उसकी भी अर्थ-संरचना का ज्ञान होना चाहिए। कई बार एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में बिल्कुल वही अर्थ नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं अर्थ बढ़ जाता है और कहीं घट जाता है। इसलिए शब्द का बिल्कुल समान अर्थ ढूँढना हमेशा संभव नहीं होता।

कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पूरी भावनात्मक और सांकेतिक अभिव्यक्ति दूसरी भाषा के शब्दों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। हाँ, इतना जरूर होता है कि किसी शब्द का मूल

या केंद्रीय अर्थ (मुख्य भाव) दूसरी भाषा के किसी शब्द से काफी हद तक मिलता-जुलता हो सकता है। अधिकतर भाषाओं में समान अर्थ वाले शब्द मिल जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे-उच्चारण, शब्द पर दिया गया जोर, बोलने का उतार-चढ़ाव, शब्द के दो या कई अर्थ, समान ध्वनि वाले अलग-अलग अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची, विलोम, लिंग, वचन, स्थान, काल, क्रिया, समास और शब्द-शक्ति आदि। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ लोगों ने अलग-अलग भाषाओं के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया विकसित की। अनुवाद दो या अधिक भाषाएँ जानने वाले लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक पुल का काम करता है। आज दुनिया के देश एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सभी देशों की भाषाएँ नहीं सीख सकता। इसलिए एक-दूसरे को समझने का सबसे बड़ा साधन अनुवाद ही है।

वास्तव में अनुवाद करते समय केवल भाषा नहीं बदली जाती, बल्कि मूल भाषा में छिपे हुए विचारों और भावों को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। शब्द किसी विशेष संदर्भ में क्या अर्थ देते हैं, यह समझना अनुवादक के लिए बहुत जरूरी है। अर्थ के विषय पर समाजशास्त्र, दर्शन और मनोविज्ञान जैसे कई विषयों में अलग-अलग दृष्टि से विचार किया गया है। किसी भी शब्द, वाक्य या भाषिक इकाई को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जो भाव या समझ बनती है, वही उसका अर्थ होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो शब्द जिस भाव या वस्तु की ओर संकेत करता है, वही उसका अर्थ है। यह जरूरी नहीं कि हर शब्द का अर्थ सभी लोगों के लिए हमेशा एक जैसा हो। शब्दों के अर्थ को प्रभावित करने वाले कई कारण होते हैं। इसलिए किसी शब्द का सही अर्थ समझने के लिए यह देखना आवश्यक होता है कि उसका प्रयोग किस संदर्भ और परिस्थिति में किया गया

है। हम देखते हैं कि किसी एक भाषा के शब्द के लिए दूसरी भाषा में बिल्कुल उसी शक्ति, भाव और अर्थ-छवि वाला शब्द मिलना अक्सर संभव नहीं होता। फिर भी अनुवाद में यह जरूरी है कि जिस शब्द को बदला जाए, उसका मूल अर्थ और प्रभाव बना रहे। इसलिए अनुवादक के लिए दोनों भाषाओं की शब्द-रचना की प्रक्रिया और उनकी अर्थ-संरचना को समझना बहुत आवश्यक होता है।

भाषा में अर्थ के अलग-अलग रूप:

हिंदी के विशाल साहित्य को देखने से यह स्पष्ट होता है कि एक ही शब्द, अलग-अलग प्रत्ययों और प्रयोगों के कारण कई प्रकार के अर्थ प्रकट कर सकता है। शब्दों में यह क्षमता अर्थ के विस्तार या संकोच, शब्द-शक्ति, उच्चारण के जोर, बोलने के उतार-चढ़ाव, लिंग, वचन, स्थान और काल के कारण आती है। इन कारणों से शब्द का अर्थ कई रूपों में सामने आता है। सामान्य रूप से किसी शब्द या भाषिक इकाई के अर्थ निम्न प्रकार के होते हैं-

- 1. संरचनात्मक अर्थ:** यह अर्थ शब्द की बनावट पर आधारित होता है। जैसे 'पंकज' का अर्थ है—कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात् कमला ऐसा अर्थ केवल संयुक्त या बने हुए शब्दों में होता है, मूल शब्दों में नहीं।
- 2. मुख्य अर्थ:** यह शब्द का सामान्य और सीधा अर्थ होता है, जो हम रोजमर्रा की भाषा में लेते हैं। इसे कोशार्थ, सामान्य अर्थ या वाच्यार्थ भी कहा जाता है। अधिकतर शब्दों का यही अर्थ प्रयोग में आता है।
- 3. लक्ष्यार्थ:** यह मुख्य अर्थ से आगे बढ़कर लिया गया अर्थ होता है। जैसे 'गधा' शब्द का अर्थ मूर्ख और 'सूअर' शब्द का अर्थ गंदा व्यक्ति लिया जाता है।
- 4. व्यंग्यार्थ:** यह अर्थ प्रसंग और संकेत से निकलता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से साहित्य में होता है। जैसे किसी

पंक्ति में 'महल' से अमीर लोग और 'झोंपड़ी' से गरीब लोग समझे जाते हैं।

5. व्याकरणिक अर्थ: यह अर्थ शब्दों के व्याकरणिक प्रयोग से निकलता है। जैसे 'ने', 'को' आदि शब्द अपने आप में कोई वस्तु नहीं बताते, बल्कि वाक्य में अपना अर्थ दिखाते हैं। इन्हें उदाहरणों से समझा जा सकता है, सीधे शब्दों से नहीं।

6. शैलीय अर्थ: एक ही अर्थ को अलग-अलग शैली में कहा जाए तो शैलीय अर्थ बनता है। जैसे-पिता जी, वालिद; बैठीए, विराजिए, तशरीफ रखिए-इन सबका मूल अर्थ एक है, लेकिन भाषा और शैली अलग है।

7. सामाजिक अर्थ: कुछ शब्दों का मूल अर्थ एक जैसा होता है, लेकिन उनका सामाजिक अर्थ अलग होता है। जैसे-तू, तुम और आप-तीनों का अर्थ 'दूसरे व्यक्ति' से है, लेकिन इनका प्रयोग सामाजिक संबंध, सम्मान और स्थिति के अनुसार किया जाता है।

इस प्रकार भाषा में शब्द केवल एक ही अर्थ नहीं रखते, बल्कि उनके कई अर्थ और रूप होते हैं। अनुवाद करते समय इन सभी अर्थों और उनके संदर्भों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी सही और प्रभावी अनुवाद संभव हो पाता है।

अर्थ परिवर्तन और अनुवाद:

भाषा के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शब्दों के अर्थ हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे समय के साथ ध्वनि और शब्दों में बदलाव आता है, वैसे ही उनके अर्थ भी बदलते रहते हैं। इसी बदलाव को 'अर्थ परिवर्तन' या 'अर्थ-विकास' कहा जाता है। अनुवाद करते समय इन अर्थ परिवर्तनों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज प्रचलित अर्थ कई बार पुराने अर्थ से अलग हो सकता है। अर्थ परिवर्तन मुख्य रूप से निम्न दिशाओं में होता है—

1. अर्थ विस्तार: जब कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है और बाद में उसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगता है, तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। उदाहरण— प्रवीण: पहले इसका अर्थ था—वीणा को अच्छी तरह बजाने वाला। बाद में इसका अर्थ हो गया—किसी भी काम में निपुण व्यक्ति। कुशल: पहले कुशल लाने वाले व्यक्ति को कुशल कहा जाता था, क्योंकि यह काम चतुराई से किया जाता था। अब इसका अर्थ हो गया—कोई भी काम सावधानी और चतुराई से करने वाला व्यक्ति। तैल (तेल): पहले केवल तिल से निकले तेल को तैल कहा जाता था, लेकिन अब सभी प्रकार के तेल, यहाँ तक कि मिट्टी के तेल के लिए भी इसका प्रयोग होता है।

2. अर्थ संकोच: जब कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था, लेकिन समय के साथ उसका अर्थ सीमित हो जाता है, तो इसे अर्थ संकोच कहते हैं। उदाहरण—गौ: पहले यह शब्द चलने वाले सभी प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब यह केवल एक विशेष पशु (गाय) के लिए ही प्रयोग होता है। जगत्: इसका मूल अर्थ था—जो बहुत चलता है। पहले यह गतिशील वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो सकता था, लेकिन अब इसका अर्थ केवल 'संसार' तक सीमित हो गया है। जलज / पंकज: इनका अर्थ है—जल या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पहले यह कई जीवों पर लागू हो सकता था, लेकिन अब ये शब्द विशेष रूप से 'कमल' के लिए ही प्रयुक्त होते हैं।

अनुवाद करते समय अनुवादक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि किसी शब्द का वर्तमान में प्रचलित अर्थ क्या है। यदि वह शब्द के पुराने या व्युत्पत्तिपरक अर्थ के आधार पर अनुवाद कर दे, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए सही अनुवाद के लिए अर्थ-विकास की समझ बहुत आवश्यक है। अर्थ परिवर्तन भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुवादक का दायित्व है कि वह शब्दों के बदलते अर्थों

को समझे और संदर्भ के अनुसार सही अर्थ चुनकर अनुवाद करे, ताकि मूल भाव पूरी तरह सुरक्षित रहे।

समानार्थी शब्द और अनुवाद:

कभी-कभी स्रोत भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ लगभग एक-सा होता है, लेकिन उनके प्रयोग में 'हल्का-सा अंतर' होता है। ऐसे शब्दों का सही अनुवाद करना अनुवादक के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि गलत शब्द चुनने से भाव बदल सकता है। उदाहरण 1: विकास से जुड़े शब्द- अंग्रेजी में Development, Growth, Evolution तीनों का संबंध "विकास" से है, लेकिन हिंदी में इनके लिए अलग-अलग शब्द प्रयोग होते हैं—Development— परिवर्द्धन, Growth— वृद्धि, Evolution— विकास तीनों का भाव मिलता-जुलता है, फिर भी अर्थ पूरी तरह एक-सा नहीं है। उदाहरण 2: आक्रमण से जुड़े शब्द इसी तरह 'आक्रमण' के लिए अंग्रेजी में कई शब्द हैं—Attack – आक्रमण, Aggression – हमला, Invasion – चढ़ाई, Charge – धावा ये सभी 'लड़ाई' या 'आक्रमण' से जुड़े हैं, लेकिन हर शब्द की 'तीव्रता और स्थिति अलग-अलग' होती है।

अनुवाद में समस्या क्यों आती है?

अनुवाद करते समय समानार्थी शब्दों की समस्या अक्सर सामने आती है। किसी एक भाषा में किसी भाव को व्यक्त करने के लिए कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में उतने शब्द हों, यह जरूरी नहीं। जैसे किसी रंग के कई शेड होते हैं—सभी रंग मिलते-जुलते हैं, फिर भी पूरी तरह एक-जैसे नहीं होते। समानार्थी शब्दों के प्रकार समानार्थी शब्दों को हम चार प्रकार में समझ सकते हैं—

1. सामान्य भाषा में समानार्थी, लेकिन विशेष क्षेत्र में अलग अर्थ।

2. एक ही विषय में कभी समानार्थी, कभी भिन्नार्थी।
3. समय के साथ शब्दों का अर्थ बदल जाना।
4. एक शब्द आम बोलचाल में और दूसरा तकनीकी या विशेष प्रयोग में।

इसलिए अनुवादक को केवल शब्द नहीं, बल्कि 'संदर्भ, विषय और भाव' को ध्यान में रखकर सही शब्द चुनना चाहिए। तभी अनुवाद स्पष्ट, सही और प्रभावशाली बनता है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा संरचना और अनुवाद का संबंध अत्यंत गहरा, जटिल और बहुआयामी है। अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों से बदल देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अर्थ, भाव, संदर्भ और संस्कृति के समन्वय का सूक्ष्म कार्य है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना, व्याकरण, शब्द-रचना और अर्थ-संरचना होती है, जो उसे दूसरी भाषाओं से अलग बनाती है। इसी कारण अनुवादक को केवल शब्दकोशीय ज्ञान नहीं, बल्कि भाषा-विज्ञान, समाज, संस्कृति और संदर्भ की गहरी समझ भी आवश्यक होती है। भाषा में शब्द एक स्थिर इकाई नहीं होते। उनके अर्थ समय, स्थान, प्रयोग और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ परिवर्तन जैसी प्रक्रियाएँ भाषा को जीवंत बनाती हैं, लेकिन यही अनुवाद के मार्ग में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करती हैं। यदि अनुवादक शब्दों के पुराने या व्युत्पत्तिगत अर्थों के आधार पर अनुवाद करे और वर्तमान प्रचलित अर्थ को न समझे, तो अनुवाद अर्थहीन या भ्रामक हो सकता है। इसलिए अर्थ-विकास की समझ अनुवाद के लिए अनिवार्य है। भाषा में अर्थ के विभिन्न रूप—संरचनात्मक, मुख्य, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, व्याकरणिक, शैलीय और सामाजिक अर्थ—

अनुवाद को और अधिक संवेदनशील बना देते हैं। विशेष रूप से मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्यंग्यात्मक कथन और सामाजिक संबोधन (जैसे तू, तुम, आप) का अनुवाद तभी सफल हो सकता है जब अनुवादक मूल भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को पूरी तरह समझे। इन तत्वों की उपेक्षा करने पर अनुवाद केवल शब्दों का स्थानांतरण बनकर रह जाता है, भावों का नहीं। समानार्थी शब्दों की समस्या भी अनुवाद में एक बड़ी चुनौती है। देखने में समान अर्थ वाले शब्दों के बीच सूक्ष्म अंतर होता है, जो भाव की तीव्रता, संदर्भ और विषय के अनुसार बदलता है। जैसे विकास, वृद्धि और परिवर्द्धन या आक्रमण, हमला और चढ़ाई—इनमें से गलत शब्द का चयन पूरे अर्थ को बदल सकता है। इसलिए अनुवादक को विषय-वस्तु, संदर्भ और पाठक को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। आज के वैश्विक युग में अनुवाद का महत्व और भी बढ़ गया है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने में अनुवाद एक सेतु का कार्य करता है। यह ज्ञान, साहित्य, विज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है। अतः यह कहा जा सकता है कि सफल अनुवाद वही है जिसमें मूल रचना का भाव, प्रभाव और अर्थ सुरक्षित रहे, भले ही शब्द बदल जाएँ।

अंततः अनुवाद एक रचनात्मक, बौद्धिक और जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें भाषा संरचना की समझ, अर्थ की सूक्ष्मता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और संदर्भबोध का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। जब अनुवादक इन सभी

तत्वों को ध्यान में रखकर कार्य करता है, तभी अनुवाद सार्थक, प्रभावी और जीवंत बन पाता है।

संदर्भ:

1. सिंह, डॉ. नामवर.(1993). *अनुवाद : सिद्धांत और व्यवहार*—राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली।
2. तिवारी, डॉ. भोलानाथ.(1986). *अनुवाद कला*—किताब महल: इलाहाबाद।
3. शर्मा, डॉ. रामविलास.(1984). *भाषा-विज्ञान और हिंदी भाषा*—राजकमल प्रकाशन: नई दिल्ली।
4. डॉ. सत्येन्द्र.(1998). *अर्थविज्ञान (Semantics)*—लोकभारती प्रकाशन: इलाहाबाद।
5. कुमार, डॉ. सुरेश. (2005). *अनुवाद विज्ञान*—वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली।
6. बाहरी, डॉ. हरदेव.(1972). *हिंदी भाषा : संरचना और विकास*—नेशनल पब्लिशिंग हाउस: दिल्ली।
7. सिंह, डॉ. शिवप्रसाद.(1989). *भाषा और समाज*—भारतीय ज्ञानपीठ: नई दिल्ली।
8. राय, डॉ. गोपाल.(2010). *अनुवाद अध्ययन : सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य*—वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली।
9. द्विवेदी, डॉ. कपिलदेव.(1995). *हिंदी अर्थविज्ञान*—विश्वविद्यालय प्रकाशन: वाराणसी।
10. कपूर, डॉ. बदरीनाथ.(2002). *भाषा, अर्थ और संदर्भ*—साहित्य भवन: इलाहाबाद।